

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ТИШ ИМПЛАНТАЦИЯСИНИНГ ОРТОПЕДИК ТИКЛАНИШИДАН КЕЙИНГИ ДАСТЛАБКИ ВА УЗОҚ МУДДАТЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ФЛОРАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ЎРГАНИШЛАР

Ахмедов М.Р., Камилов Ж.А.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот тиш имплантлари қўйилган беморларда имплантлар устига протезлаш пайтида платформалар ўтказиши усули қўлланган ва қўлланмаган одамларда оғиз бўшлигининг микробиологик манзарасини динамикада ўрганилган. Барча беморлар 2 гуруҳга бўлинган: 1-гуруҳ 9 та имплант-абатмент тизимига эга платформадан қўлланилмаган; 2-гуруҳга платформадан абатментга ўтиши элементи бўлган 10 та бемор кирган. Микробиологик ўрганиши учун материал платформа атрофидаги юмиоқ тўқималарнинг шиллиқ қаватидан олинган биоматериал эди. Платформанинг протезлашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан олинган натижалар микроб флорасининг динамикасини ўрганиши асосан унинг барқарорлаштирувчи ва агрессив компонентлари вакиллариининг миқдорий кўрсаткичлари пасайганлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: тиш имплантацияси, имплант усти протезлаш, имплант-абатмент тизими, платформа ўтказиши усули, периимплант тўқималар, оғиз бўшлиғи микрофлораси, микробиологик манзара, микробиоценоз, биоматериал, ортопедик тикланиши.

MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF ORAL FLORA IN THE EARLY AND LATE STAGES AFTER ORTHOPEDIC REHABILITATION USING DENTAL IMPLANTS

Akhmedov M.R., Kamilov J.A.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. On a patient with installed dental implants and having a system of implant-abutment connections using a fixing screw, the microbiological landscape of the oral cavity was studied in the dynamics of observation with and without the transition of the platform to the abutment. All patients were divided into 2 groups: group 1 consisted of 9 patients with an implant-abutment system without switches; 2 group made up 10 schemes with the transition of the platform to the abutment. The material for the microbiological study was a biomaterial from the soft tissue mucosa around the abutment. The study of the dynamics of the microbial flora in patients with the transition of the platform to the abutment relative to the indicators before prosthetics, showing a decrease in the quantitative indicators of the representatives of both its stabilizing and aggressive components.

Keywords: dental implantation, superimplant prosthetics, implant-abutment system, platform transfer method, peri-implant tissues, oral microflora, microbiological picture, microbiocenosis, biomaterial, orthopedic restoration.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА В РАННИЕ И ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ

Ахмедов М.Р., Камилов Ж.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. На пациентах с установленными денральными имплантатами и имеющими систему соединения имплантат-абатмент с помощью фиксирующего винта изучен микробиологический пейзаж полости рта в динамике наблюдения с и без перехода платформы на абатмент. Все пациенты были разделены на 2 группы: 1 группу составили 9 пациентов, имеющие систему имплантат-абатмент без переключения платформ; 2 группу составили 10 пациентов с элементом перехода платформы на абатмент. Материалом для микробиологического исследования явился биоматериал со слизистой мягких тканей вокруг абатмента. Изучение динамики микробной флоры у пациентов с переходом платформы на абатменте относительно показателей до протезирования, показало в основном снижение количественных показателей представителей как стабилизирующей, так и агрессивной её составляющей.

Ключевые слова: зубная имплантация, надимплантатное протезирование, система имплант-абатмент, метод проведения платформы, перимплантные ткани, микрофлора полости рта, микробиологическая картина, микробиоценоз, биоматериал, ортопедическое восстановление.

e-mail: murod92akhmedov@gmail.com

Оғиз бўшлиғининг микрофлораси инсон танаси ва микроорганизмлар ўртасидаги эволюция жараёнида шаклланади ва ўзига хос, мураккаб ва барқарор микробиоценоз бўлиб, микроорганизмларнинг ҳаётий фаолиятининг ўсиши ва сақланиши учун қулай муҳит ҳисобланади [1, 3, 4].

Патоген ва шартли-патоген бактерияларга нисбатан нормал микроб флоранинг химоя ўрни уларнинг бактерицид моддалари (ацидофилина, лактоцидина, лактолина, водород пероксид ва бошқалар), органик кислоталар (сут, сирка, кетоглутар ва янтар) синтези билан боғлиқ. Оғиз бўшлиғининг кўплаб микроорганизмлари ҳаётий фаолияти давомида тиш кариесининг ривожланишига ҳисса қўшадиган органик кислоталарни ишлаб чиқаради ва баъзи шароитларда баъзи микроорганизмлар оғиз бўшлиғида чуқур патологик жараёнларни келтириб чиқариши мумкин [2,5,6].

Юқорида айтилганларнинг барчасини ҳисобга олган ҳолда, турли хил ортопедик операциялар пайтида оғиз бўшлиғининг микробиоценозини ўрганиш жуда муҳимдир, чунки бу туфайли стоматологик аралашувлар оқибатида муваффақиятсизликлар даражаси ҳали ҳам юқори [7,8,9]. Икки қисмдан иборат имплантатни қўллашда имплант ва абатмент ўртасида бўшлиқ мавжудлиги муқаррар. Бактериялар ва уларнинг метаболизм маҳсулотлари ушбу ҳудудни тўлдириши мумкин ва улар имплантни ўраб турган юмшоқ тўқималарда яллиғланиш реакциясини ривожланишини бошлаши мумкин.

Тадқиқот мақсади - имплантлар устига протезлаш пайтида платформалар ўтказиш усули қўлланган ва қўлланмаган одамларда оғиз бўшлиғининг микробиологик манзарасини ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот ИМПРО корхонаси томонидан ишлаб чиқарилган икки босқичлик (яни фиксатор винтидан фойдаланган ҳолда имплант-абатмент уланиш тизимига эга бўлган) тиш имплантлари қўйилган беморларда, ТДТУ ортопедик стоматология кафедрасида даволашнинг ортопедик босқичида ўтказилди. Барча беморларга "Қисман иккиламчи адентия" ташхиси қўйилган ва улар 2 гуруҳга бўлинган: 1-гуруҳ 9 та беморни имплант-абатмент тизимига эга, платформа ўтказилмаган; 2-гуруҳга абатментда платформа ўтиш элементи бўлган 10 та бемор кирган. Тадқиқот беморларни кузатиш динамикасида - ортопедик структурани ўрнатишдан олдин, ортопедик тузилмани ўрнатгандан 3 ой ва 6 ой ўтгач амалга оширилди.

Микробиологик ўрганиш учун материал абатмент атрофидаги юмшоқ тўқималарнинг шиллик қаватидан олинган биоматериал эди. Материаллар 3 соатдан кўп бўлмаган вақт ичида микробиологик лабораторияга етказилган.

Изланишлар натижалари. Абатмент атрофидаги юмшоқ тўқималар шиллик қаватидан олинган биоматериалда оғиз бўшлиғи микробиоценозига хос микроорганизмларнинг деярли тўлиқ рўйхати аниқланди. Микроорганизмларнинг учраши қиёсий таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, микроорганизмларнинг тури имплантация тизимига, унинг боғланиш шаклига, ўрнатиш ҳажми ва муддатига боғлиқ эмас.

Микроорганизмларнинг доимий яшовчи турларининг деярли ярми факультатив ва мажбурий анаэроб стрептококклар бўлиб, улар *S.mutans*, *S.sanguis*, *S.mitis*, *S.salivarius* ва пептострептококклар, қолган ярми вейлонелла ва дифтероидлар билан ифодаланади. Оғиз микрофлорасининг қолган қисми (стафилококклар, лактобактериялар, бактероидлар, неиссериялар, замбуруғлар) стрептококклар, вейлонеллалар ва дифтероидларга қараганда анча кам миқдорда аниқланади. Оғиз бўшлиғи микрофлорасининг бу доимий вакиллари макро- ва микроорганизмларнинг ўзаро мослашиши натижасида ҳосил бўлган.

Имплантат жойлаштиригандан сўнг протезлашгача пери-имплантацион манжети соҳасидаги бактериялар ассоциациясининг тузилишини таҳлил қилганда, нисбатан барқарор микрофлора таркибини таъкидлаш мумкин. Барча текширилаётган беморларда *S.mutans*, *S.salivarius*, *S.mitis*, вейлонелла, пептострептококклар, фузобактериялар каби микроорганизмлар ҳар хил концентрацияларда аниқланган (100%), стафилококклар, микобактериялар, анаэроб дифтерияларнинг пайдо бўлиш фоизи 30-40% гача бўлган (Жадв.1).

Дастлаб протезлашдан олдин беморларда оғиз бўшлиғининг микроблар таркибини баҳоладик, натижада биз кузатув динамикасида – протезлашдан олдин, 3 ва 6 ойдан кейин беморларнинг 1-гуруҳидаги микроорганизмларнинг миқдорий таркибидаги ўзгаришларнинг қиёсий таҳлилини ўтказдик.

3 ойдан сўнг кузатув динамикасида микрофлора таркибининг нисбий стабиллашишини қайд этиш мумкин, яъни, биз ўрганган оғиз микрофлораси вакиллари деярли бир хил частотада аниқланди ва деярли бир хил миқдордаги ҳажмда қолди. Оғиз микробиоценозининг яна бир муҳим вакили бу *Streptococcus salivarius*. Протезлашдан олдин, 3 ва 6 ойлик кузатувдан сўнг унинг миқдори сезиларсиз ўзгаришлар қайд этилди. Анаэроб стрептококкларнинг вакили - *Peptostreptococcus anaerobius*, протезлашдан олдин $6,2 \pm 0,21 \times 10^6$ КХҚБ/г гача бўлган миқдорда аниқланган, кузатувнинг 3-ойидан сўнг бироз пасайган - $4,1 \pm 0,20 \times 10^5$ КХҚБ/г, аммо 6-да ойда унинг кўпайиши қайд этилган ва $4,7 \pm 0,20 \times 10^5$ КХҚБ/г га тенг бўлган. Ушбу беморлар гуруҳида *Corynebacterium spp.* сонининг ижобий тенденцияси кузатилди. протезлашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан кузатувнинг барча даврларида кўпайиши билан тавсифланади.

1-жадвал

Платформага ўтмаган одамларда оғиз бўшлиғи асосий микрофлорасининг сифатли ва миқдорий таркиби (КХҚБ/г)

Микроорганизмларнинг тури	Тадқиқотнинг даврилари		
	Протезлашдан олдин	3 ойдан сўнг	6 ойдан сўнг
<i>Streptococcus mutans</i>	$(1,9 \pm 0,12) \times 10^4$	$(3,2 \pm 0,20) \times 10^{5*}$	$(3,6 \pm 0,19) \times 10^{5*}$
<i>Streptococcus epidermidis</i>	$(2,1 \pm 0,20) \times 10^5$	$(4,1 \pm 0,20) \times 10^{5*}$	$(4,5 \pm 0,21) \times 10^{5*}$
<i>Streptococcus sanguis</i>	$(4,2 \pm 0,21) \times 10^5$	$(4,1 \pm 0,21) \times 10^5$	$(5,2 \pm 0,19) \times 10^5$
<i>Streptococcus salivarius</i>	$(5,3 \pm 0,20) \times 10^6$	$(5,2 \pm 0,20) \times 10^6$	$(4,7 \pm 0,20) \times 10^6$
<i>Neisseria spp.</i>	$(4,4 \pm 0,21) \times 10^6$	$(2,6 \pm 0,21) \times 10^{5*}$	$(2,3 \pm 0,20) \times 10^{5*}$
<i>Fusobacterium spp.</i>	$(2,3 \pm 0,20) \times 10^4$	$(4,1 \pm 0,20) \times 10^{5*}$	$(4,5 \pm 0,21) \times 10^{5*}$
<i>Staphylococcus aureus</i>	$(5,1 \pm 0,20) \times 10^6$	$(4,8 \pm 0,21) \times 10^6$	$(4,2 \pm 0,20) \times 10^6$
<i>Corynebacterium spp.</i>	$(2,6 \pm 0,20) \times 10^5$	$(4,1 \pm 0,20) \times 10^{5*}$	$(4,5 \pm 0,21) \times 10^{5*}$
<i>C.pseudodiphthericum</i>	$(2,4 \pm 0,20) \times 10^6$	$(6,4 \pm 0,20) \times 10^5$	$(4,8 \pm 0,21) \times 10^5$
<i>L.buccalis</i>	$(1,8 \pm 0,20) \times 10^4$	$(5,6 \pm 0,20) \times 10^{4*}$	$(4,9 \pm 0,16) \times 10^{4*}$
<i>V.parvula</i>	$(8,6 \pm 0,19) \times 10^6$	$(3,0 \pm 0,20) \times 10^6$	$(3,2 \pm 0,22) \times 10^6$
<i>B.gingivalis</i>	$(5,8 \pm 0,11) \times 10^6$	$(6,6 \pm 0,18) \times 10^{4*}$	$(5,8 \pm 0,21) \times 10^{4*}$
<i>Enterobacterium spp.</i>	$(4,5 \pm 0,12) \times 10^6$	$(4,2 \pm 0,21) \times 10^{5*}$	$(4,5 \pm 0,20) \times 10^{5*}$
<i>Peptostreptococcus anaerobius</i>	$(6,2 \pm 0,21) \times 10^6$	$(4,1 \pm 0,20) \times 10^{5*}$	$(4,7 \pm 0,21) \times 10^{5*}$

Изоҳ: * - $P < 0,05$ фарқ протезлашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан сезиларли

Шунингдек, биз агрессив микрофлоранинг вакиллари аниқладик, улар орасида *Enterobacterium spp.* ни идентификациялаш керак. Қайд этиш керакки, уларнинг миқдори кузатув динамикасида бироз пасайган. Бундай хос бўлмаган бактерияларни аниқлаш имплант-гингивал алоқа соҳасида дисбиёз мавжудлигини кўрсатиши мумкин. Шунингдек, таркибида *Staphylococcus aureus* мавжудлигини ва кузатув жараёнида деярли динамиканинг йўқлигини таъкидлаш керак $5,1 \pm 0,20 \times 10^6$ КХҚБ/г тадқиқот бошида ва $4,2 \pm 0,20 \times 10^6$ КХҚБ/г кузатув охирида.

Абатментда платформа ўтказиш усули билан протезланган беморларда микроб флорасининг динамикасини ўрганиш асосан унинг барқарорлаштирувчи ва агрессив компонентлари вакиллари миқдорий кўрсаткичлари протезлашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан пасайганлигини кўрсатди.

Демак, кузатувнинг 3-ойида *S. mutans* ва *S.epidermidis* сонининг протезлашдан олдин маълумотларга нисбатан бир оз ортиши кузатилмоқда. 6-ойга келиб - *S. mutans*-нинг олдинги даврига нисбатан ва *S.epidermidis*-нинг пасайиши кузатилмоқда, аммо протезлашдан олдин ушбу кўрсаткичларнинг даражасига нисбатан бироз баланд бўлиб қолмоқда. *Streptococcus sanguis* протезлашдан олдин $4,2 \pm 0,21 \times 10^5$ КХҚБ/г, 3-ойда $3,2 \pm 0,16 \times 10^5$ КХҚБ/г га, тадқиқот охирида эса $2,6 \pm 0,12 \times 10^5$ КХҚБ/г га камаяди.

Анаэроб стрептококклар *Peptostreptococcus anaerobius* учун ушбу гуруҳдаги беморларнинг протезлашдан олдин миқдорий кўрсаткичи 3 ойлик кузатувда камайди ва 6 ойга $2,7 \pm 0,21 \times 10^5$ КХҚБ/г га тушди. Протезлашдан олдин коринебактериялар сони $2,6 \pm 0,20 \times 10^5$ КХҚБ/г даражасида эди, кузатув динамикасида 3- ва 6-ойга келиб унинг даражаси ўсиши қайд этилди.

Абатментда платформа ўтиши бўлган одамларда оғиз бўшлиғи асосий микрофлорасининг сифатли ва миқдорий таркиби (КХҚБ/г)

Микроорганизмларнинг тури	Тадқиқотнинг даврилари		
	Протезированидан олдин	3 ойдан сўнг	6 ойдан сўнг
<i>S. mutans</i>	$(1,9 \pm 0,12) \times 10^4$	$(2,8 \pm 0,14) \times 10^4$	$(2,5 \pm 0,15) \times 10^4$
<i>S. epidermidis</i>	$(2,1 \pm 0,20) \times 10^5$	$(2,7 \pm 0,21) \times 10^5$	$(2,4 \pm 0,16) \times 10^5$
<i>S. sanguis</i>	$(4,2 \pm 0,21) \times 10^5$	$(3,2 \pm 0,16) \times 10^5$	$(2,6 \pm 0,12) \times 10^5$
<i>S. salivarius</i>	$(5,3 \pm 0,20) \times 10^6$	$(4,4 \pm 0,23) \times 10^{5*}$	$(3,8 \pm 0,16) \times 10^{5*}$
<i>Neisseria spp.</i>	$(4,4 \pm 0,21) \times 10^6$	$(2,1 \pm 0,18) \times 10^{5*}$	$(1,64 \pm 0,23) \times 10^{5*}$
<i>Fusobacterium spp.</i>	$(2,3 \pm 0,20) \times 10^4$	$(3,6 \pm 0,17) \times 10^4$	$(2,8 \pm 0,21) \times 10^4$
<i>S. aureus</i>	$(5,1 \pm 0,20) \times 10^6$	$(3,8 \pm 0,21) \times 10^{5*}$	$(3,2 \pm 0,20) \times 10^{5*}$
<i>Corynebacterium spp.</i>	$(2,6 \pm 0,20) \times 10^5$	$(5,4 \pm 0,23) \times 10^5$	$(5,8 \pm 0,21) \times 10^5$
<i>C. pseudodiphthericum</i>	$(2,4 \pm 0,20) \times 10^6$	$(5,6 \pm 0,20) \times 10^{5*}$	$(4,4 \pm 0,18) \times 10^{5*}$
<i>L. buccalis</i>	$(1,8 \pm 0,20) \times 10^4$	$(4,6 \pm 0,20) \times 10^4$	$(3,8 \pm 0,16) \times 10^4$
<i>V. parvula</i>	$(8,6 \pm 0,19) \times 10^6$	$(4,0 \pm 0,20) \times 10^{5*}$	$(2,8 \pm 0,12) \times 10^{5*}$
<i>B. gingivalis</i>	$(5,8 \pm 0,11) \times 10^6$	$(4,2 \pm 0,14) \times 10^{4*}$	$(3,8 \pm 0,21) \times 10^{4*}$
<i>Enterobacterium spp.</i>	$(4,5 \pm 0,12) \times 10^6$	$(3,2 \pm 0,21) \times 10^{5*}$	$(2,5 \pm 0,20) \times 10^{5*}$
<i>P. anaerobius</i>	$(6,2 \pm 0,21) \times 10^6$	$(3,1 \pm 0,20) \times 10^{5*}$	$(2,7 \pm 0,21) \times 10^{5*}$

Изох: * - $P < 0,05$ фарқ протезлашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан сезиларли

Коринобактериялар ҳаётини фаолияти давомида молекуляр кислородни фаол равишда камайтиради ва К витаминини синтез қилади, бу эса мажбурий анаэробларнинг ривожланишига ёрдам беради. Шунга кўра, кейинги кузатув даврларида аниқланган коринебактериялар сонининг кўпайиши ушбу беморларда оғиз микрофлорасининг динамикасини ижобий тавсифлашни таъкидлаш мумкин.

Агрессив микрофлора вакили энтерококкларнинг миқдорий кўрсаткичи ушбу кузатувнинг барча даврларида оғиз бўшлиғининг микроб ландшафт динамикасини ижобий тавсифлади, яъни протезлашдан олдин уларнинг сони $4,5 \pm 0,12 \times 10^6$ КХҚБ/г ни ташкил этган бўлса, уларнинг сони 3 ой давомида камайиши кузатилди ва 6-ойда улар $2,5 \pm 0,20 \times 10^5$ КХҚБ/г ни ташкил этди.

Шундай қилиб, тадқиқотнинг натижалари шуни хулоса қилишимизга имкон беради: Абатментда платформа ўтказиш усули билан фойдаланганда, имплантлар устидаги протез конструкциясидан 6 ой фойдалангандан сўнг беморларда ижобий микробиоценоз ҳосил бўлади, аммо қиймати биз ўрганган барча микроорганизмлар вакиллариининг юқори даражаси сақланиб қолмоқда. Шу билан бирга, микроблар ландшафти барқарорлаштирувчи турларнинг (*Streptococcus salivarius*, *Streptococcus sanguis*, *Corynebacterium spp.*) тарқалиши билан ажралиб туради. Шу билан бирга текширилаётган материалдаги оғиз бўшлиғи учун хос бўлмаган, энтеробактериялар, энтерококклар сингари микроорганизмларнинг кўпайиши, имплант-гингивал алоқа соҳасида дисбиёз ривожланишини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Захаров А. А., Ильина Н. А. Анализ микрофлоры ротовой полости обследованных людей с различными заболеваниями // Успехи современного естествознания. – 2007. – № 12-3. – С. 141-143
2. Кренделев М.С. Нормальная микрофлора ротовой полости человека // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5. – С.24-27
3. Сахарук Н.А. Микробная флора полости рта в норме и патологии. морфология грибов рода *candida*.// Вестник ВГМУ, 2008.- Том 7, №2.- С.1-10
4. Вольф А.Г. Микробная флора полости рта: пути заселения, распространения, распределения по биотопам полости рта в норме и патологии // Стоматол. обозрение. 2004. - № 1. - С.7-10.
5. Каргальцева Н.М. Ротовая полость важный биотоп организма человека // Институт стоматологии. - 2001. - № 1. - С. 18-21.
6. Яковлев А.Т., Бадрак Е.Ю., Михальченко Д.В., Гришина М.А., Демьянова О.Б. Исследование микрофлоры в области соединения денального имплантата с абатментом // Волгоград-

ский научно-медицинский журнал. 2015. № 1. С. 46—49.

7. Лепилин А.В., Вениг С.Б., Лясникова А.В., Захаревич А.М., Смирнов Д.А. Исследования морфологии и химических свойств биокomпозиционного серебросодержащего покрытия дентальных имплантатов // Российский стоматологический журнал, 2011 – № 2. – С. 6–9.

8. Михальченко Д.В., Бадрак Е.Ю., Михальченко А.В., Ярыгина Е.Н. Внутренний интерфейс дентального имплантата как очаг хронической инфекции // Медицинский вестник Северного Кавказа., 2015. - т10, №3. - С. 307-309

9. Зорина О.А., Кулаков А.А., Грудянов А.И. Микробиоценоз полости рта в норме и при воспалительных заболеваниях пародонта // Стоматология – 2011. – № 1. – С. 73 – 78.

Иқтибос учун: Ахмедов М.Р., Камиллов Ж.А. Тиш имплантациясининг ортопедик тикланишидан кейинги дастлабки ва узок муддатларда оғиз бўшлиғи флорасининг микробиологик ўрганишлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 839–843. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20285107>